

المستخلص

اصبح للتكنولوجيا دور هام ورئيسي في تطور المجتمعات والمقصود بالتكنولوجيا استخدام الآلات في عمليات الانتاج والاستخدام والاستهلاك ومباينهما، ولقد ساهمت تطورات في مختلف العلوم وخاصة في مجال الالكترونيات في تطور التكنولوجيا وهو ما ادى الى نقل العالم باثرة الى عصر المعلومات، لقد يسرت التكنولوجيا عملية التواصل بين الافراد والمجتمعات ولم يعد الاتصال المباشر ضروري في ظل توافر تكنولوجيا الاتصال عن بعد، لقد وفرت التكنولوجيا على الانسان الوقت والجهد وقربت المسافات ونشرت الثقافات. لا يمكن للجامعة المصرية ان تعيش بمعزل عن التطورات التكنولوجية الحديثة في ظل الانتشار الكبير للوسائط التي توفرها تلك التكنولوجيا في شبكة الانترنت وقواعد البيانات على الخط المباشر او من خلال الأقراص الملييزة وما دعم من اختيار هذا الموضوع للبحث بدأ تنفيذ مشروع المجلس الاعلى للجامعات لتطوير التعليم العالي، ICTP وبدأنا قواعد البيانات العالمي لأعضاء هيئة التدريس وللباحثين عموماً باشتراك سنوي رمزي او اتاحة الوصول الى الشبكة العالمية من خلال نوادي الانترنت المتعددة بالجامعة اضافة الى بدأ تنفيذ مشروع المكتبات الرقمة بالجامعة...، وكانت الهدف من هذه الدراسة الى التعرف على واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها لتكنولوجيا المعلومات واقتراح تصور مقترح لتفعيل ذلك الاستخدام كلاتي : تحليل واقع المكتبات بكليات جامعة بنها، محل الدراسة. دراسة واقع الاستخدام اعضاء هيئة التدريس تكنولوجيا المعلومات ووسائطها المتاحة سواء على الخط المباشر او على الانترنت.